

EVANGELIZAR A PARTIR DA REALIDADE: UM OLHAR INTRODUTÓRIO PARA MASSARANDUBA E A CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2026

Albio Fabian Melchiorretto (0000-0001-8631-5270)

DOI: 10.5281/zenodo.18423922

A Campanha da Fraternidade é uma ação da Igreja Católica que, a partir da Quaresma mobiliza uma reflexão social à luz da Palavra. Todo ano é escolhido um tema com foco no social. No ano de 2026 o tema é “Fraternidade e Moradia”, o lema, é “Ele veio morar entre nós” (João 1,14). A Campanha da Fraternidade (CF) ajuda a pensar uma realidade territorial. No caso deste texto, a realidade pensada é a paróquia situada em Massaranduba, um pequeno município do Vale do Itapocu, região Norte de Santa Catarina.

Pensar a evangelização à luz da CF significa, antes de tudo, olhar com seriedade e compaixão para a realidade concreta em que vivem as famílias. Este olhar independe da vivência religiosa de cada pessoa. Aqui se pensa a Casa Comum, como nos ensinou Papa Francisco (2015). A CF propõe refletir sobre fraternidade e moradia, lembrando que a casa não é apenas um teto, mas um espaço de dignidade, saúde, convivência e esperança. Quando a moradia é frágil, a vida também se fragiliza.

Os dados do IBGE Cidade (2023) mostram que Massaranduba enfrenta desafios importantes. Com uma população estimada em 18 mil habitantes, menos da metade dos domicílios possui esgotamento sanitário adequado — apenas 47%; a arborização urbana é muito baixa em vias públicas, atingido apenas 20% das vias, e somente 44% das vias foram “urbanizadas”, algo distante do ideal apontado pela UNESCO. Evidente que estes números não representam problemas sérios como os municípios vizinhos, mas servem para pensar, que ainda que minimizados, são problemas sérios. Mas quais são os outros problemas de moradias que encontramos e que não são visibilizados por dados estatísticos?

Evangelizar, nesse contexto, significa unir fé e compromisso social. A Boa Nova do Reino de Deus não se anuncia apenas com palavras, mas com gestos concretos que promovam justiça, cuidado e transformação. “Jesus nasceu entre os que não têm lugar. Mais ainda, nasce entre aqueles para os quais havia sido negado o lugar da acolhida, da hospitalidade” (CNBB, 2025, n. 121). A conversão quaresmal proposta pela Campanha da Fraternidade chama cada comunidade a rever suas práticas, ampliar sua sensibilidade e assumir um papel ativo na construção de uma cidade mais humana, a independe do contexto no qual se encontra. O chamado é para todos. “A casa na trajetória de Jesus também é vista como lugar no qual são estabelecidos vínculos interpessoais de fraternidade, amizade e comunhão” (CNBB, 2025, n. 124)

Em Lucas 19,5 Jesus afirmou, “hoje eu devo ficar em tua casa” (CNBB, 2025, n. 125). A casa que Jesus quer ficar é Massaranduba, e isso implica perguntar: como a Igreja pode ser presença que escuta, acolhe e mobiliza? Como, a partir da fé, se poderia colaborar para cada pessoa ter acesso a uma moradia digna e a um ambiente urbano saudável? A evangelização se torna mais fecunda quando nasce do chão da vida, quando dialoga com as necessidades reais do povo e quando inspira ações que promovem o bem comum.

A Campanha da Fraternidade 2026 é uma oportunidade para que as comunidades cristãs se tornem pontes entre fé e vida, entre Igreja e sociedade, entre espiritualidade e compromisso social. É tempo de olhar para a cidade com os olhos de Jesus, olhos que veem, se comovem e agem. Pensar um espaço onde, como no Novo Testamento, “a casa ganha um sentido comunitário, as chamadas igrejas domésticas” (CNBB, 2025, n. 130).

REFERÊNCIAS

CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. **Manual da CF 2026: Campanha da Fraternidade 2026**. Brasília: Edições CNBB, 2025. (Campanha da Fraternidade 2026).

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **IBGE | Cidades@ | Santa Catarina | Massaranduba | Panorama**. Brasília, 2023. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/massaranduba/panorama>. Acesso em: 28 jan. 2026.

PAPA FRANCISCO, Papa. **Laudato si: sobre o cuidado da casa comum**. Brasília: Edições CNBB, 2015. (Documentos pontifícios, nº 22).

Texto postado em: <https://albiomelchiorretto.blogspot.com/2026/01/evangelizar-partir-da-realidade-um.html>